

shakllangan. Uning mohiyati va jamiyatdagi o'zni turlicha talqin etilgan bo'lsa-da, asosiy tamoyil sifatida mehnatning inson hayotidagi markaziy roli o'z ahamiyatini saqlab qolmoqda.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 2023-yil 1-may, 03/23/837/0241-son (Constitution of the Republic of Uzbekistan. National database of legislative information, May 1, 2023, No. 03/23/837/0241).
2. Mirziyoyev SH.M. 2023 yil 25 yanvardagi "Aholi bandligini ta'minlash borasidagi muammolar va imkoniyatlar" mavzusidagi videoselektor yig'ilishida so'zlagan ma'ruzasidan (From the speech of President Mirziyoyev at the videoconference meeting on "Problems and Opportunities in Ensuring Population Employment" on January 25, 2023) <https://president.uz/uz/lists/view/5839>
3. Po'latova D. "Axloqshunoslik". O'quv qo'llanma.- T., "Premier print", 2011. –B. 116. (Pulatova D. "Ethics". Textbook.- T., "Premier print", 2011. -P. 116).
4. Дудников С., Щербаков А. Скрытая безработница по московскому рынку труда//Человек и труд. 2000.№2. С.44. (Dudnikov S., Shcherbakov A. Hidden unemployment in the Moscow labor market//Man and Labor. 2000. No. 2. P. 44)
5. <https://daryo.uz/k/2023/02/22/ozbekitonda-ishsizlik-darajasi-qariyb-9-foizga-tushirildi>

BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI XALQARO BAHOLASH TADQIQOTLARI TAJRIBALARIGA TAYYORLASHNING PEDAGOGIK MEXANIZMI

Parpiyev Muhammadjon Tolipovich

Andijon davlat pedagogika instituti prorektori dotsent (PhD)

Odilov Komiljon Furqatjon o'g'li

Andijon davlat pedagogika instituti

Ijtimoiy va amaliy fanlar fakulteti talabasi

odilovkomiljon47@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak o'qituvchilarni xalqaro baholash tadqiqotlari, xususan, PISA, TIMSS, va TALIS kabi dasturlar talablariga mos holda tayyorlash zarurati, bu jarayondagi mavjud muammolar hamda samarali pedagogik mexanizmlar yoritiladi. Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini xalqaro baholash mezonlariga moslashtirish uchun ta'lim mazmuni, metodikasi va texnologiyalarini integratsiyalash zarurligini asoslaydi. Shuningdek, xalqaro tadqiqotlar tajribalari asosida innovatsion yondashuvlar ahamiyati ko'rsatib beriladi.

Kalit soʻzlar: Boʻlajak oʻqituvchi, xalqaro baholash, PISA, TIMSS, TALIS, pedagogik mexanizm, kompetensiyaviy yondashuv, taʼlim sifati, innovatsion texnologiya.

Annotation: This article highlights the necessity of preparing future teachers in accordance with the requirements of international assessment studies, particularly programs such as PISA, TIMSS, and TALIS. It addresses the existing challenges in this process and outlines effective pedagogical mechanisms. The article substantiates the need to integrate the content, methodology, and technologies of education in order to align the professional training of future teachers with international assessment criteria. Furthermore, it demonstrates the significance of innovative approaches based on the experiences of international studies.

Keywords: Future teacher, international assessment, PISA, TIMSS, TALIS, pedagogical mechanism, competency-based approach, quality of education, innovative technology.

Аннотация: В данной статье рассматривается необходимость подготовки будущих учителей в соответствии с требованиями международных оценочных исследований, в частности таких программ, как PISA, TIMSS и TALIS. Освещаются существующие проблемы в этом процессе, а также эффективные педагогические механизмы. Обосновывается необходимость интеграции содержания, методики и технологий обучения для приведения профессиональной подготовки будущих учителей в соответствие с международными критериями оценки. Кроме того, показывается значение инновационных подходов, основанных на опыте международных исследований.

Ключевые слова: Будущий учитель, международная оценка, PISA, TIMSS, TALIS, педагогический механизм, компетентностный подход, качество образования, инновационные технологии.

Zamonaviy taʼlim tizimi sifatini xalqaro darajada baholash boʻyicha oʻtkazilayotgan PISA, TIMSS, va TALIS tadqiqotlari nafaqat oʻquvchilarning bilim darajasini, balki oʻqituvchilarning kasbiy salohiyatini ham baholashga xizmat

qilmoqda. Ushbu tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, o'qituvchilarning zamonaviy kompetensiyalarga ega bo'lishi ta'lim sifati va natijadorligini belgilovchi asosiy omillardan biridir. Shu bois, pedagogik oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak o'qituvchilarni xalqaro baholash tadqiqotlari talablari asosida tayyorlash dolzarb masalaga aylanmoqda.

Xalqaro tadqiqotlar o'quvchilarning hayotiy muammolarni hal qilishga yo'naltirilgan bilim va ko'nikmalarini, o'qituvchilarning esa didaktik, metodik va kommunikativ kompetensiyalarini baholaydi. Jumladan:

- **PISA** – o'quvchilarning o'qish savodxonligi, matematika va tabiiy fanlar bo'yicha funksional savodxonligini o'lchaydi.
- **TIMSS** – 4- va 8-sinflar darajasida matematika va tabiiy fanlar bo'yicha bilim va ko'nikmalarni aniqlaydi.
- **TALIS** – o'qituvchilarning professional faoliyati, metodik yondashuvlari va ta'lim muhitini tahlil qiladi.

Globalizatsiya jarayonining chuqurlashuvi natijasida zamonaviy ta'lim tizimidan xalqaro mezonlarga javob bera oladigan raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash talab etilmoqda. Ayniqsa, o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini baholash bo'yicha o'tkaziladigan xalqaro tadqiqotlar natijalari ta'lim sifatini tahlil qilishda muhim vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Ushbu tadqiqotlar faqat o'quvchilarning bilim darajasini emas, balki o'qituvchilarning o'qitish metodlari, kasbiy malakasi va yondashuvlarini ham o'rganishni nazarda tutadi. Shu sababli, bo'lajak o'qituvchilarni ushbu xalqaro baholash dasturlari talablari va tajribalari asosida tayyorlash dolzarb vazifalardan biri sanaladi.

Bugungi kunda ta'lim sifati davlat ichidagi baholash mezonlari bilan emas, balki xalqaro standartlarga asoslangan tashqi monitoring tizimlari bilan belgilanmoqda. Bunda PISA, TIMSS, PIRLS, ICILS, TALIS kabi xalqaro dasturlar o'quvchilarning va o'qituvchilarning bilim, ko'nikma, kompetensiyalarini baholash orqali mamlakat ta'lim tizimining kuchli va zaif jihatlarini ochib beradi. Bu esa o'z navbatida pedagoglarni, xususan bo'lajak o'qituvchilarni xalqaro mezonlarga tayyorlash mexanizmini tubdan qayta ko'rib chiqishni taqozo etadi.

Bu tadqiqotlar natijalari o'qituvchilik kasbiga bo'lgan yondashuvni qayta ko'rib chiqish, bo'lajak pedagoglarda zamonaviy kompetensiyalarni shakllantirish zaruratini keltirib chiqarmoqda. Xususan, o'qituvchidan nafaqat fan bo'yicha bilim, balki o'quvchilarni tanqidiy fikrlash, muammoli vaziyatda to'g'ri qaror qabul qilish, axborotni tahlil qilish va sintez qilishga o'rgatish qobiliyati ham talab qilinmoqda. Bo'lajak o'qituvchilarni xalqaro baholash tadqiqotlari tajribalariga tayyorlash ta'lim tizimining raqobatbardoshligini oshirish, o'quvchilarda funksional savodxonlikni shakllantirish va o'qituvchilarning kasbiy mahoratini rivojlantirishning muhim omilidir. Taklif etilgan pedagogik mexanizm orqali mazkur jarayonni tizimli va samarali tashkil etish mumkin.

Rivojlangan davlatlar tajribasida ko'rinadiki, o'qituvchilarni xalqaro mezonlar asosida tayyorlashda universitetlar va maktablar o'rtasidagi hamkorlik kuchli yo'lga qo'yilgan. Masalan, Estoniyada pedagogik ta'lim jarayonining yarmi maktablar bilan bevosita amaliy integratsiyada o'tkaziladi. Singapurda esa bo'lajak o'qituvchilar xalqaro baholash metodikasini alohida kurs sifatida o'rganadi. O'zbekiston sharoitida bu tajribalardan kelib chiqib, o'qituvchilik ta'lim tizimini xalqaro talablarga moslashtirish maqsadida quyidagi amaliy chora-tadbirlarni taklif etish mumkin:

- Oliy ta'lim muassasalarida xalqaro baholash modullarini o'quv rejasiga kiritish.
- Trening va seminarlar orqali professor-o'qituvchilarni yangi baholash texnologiyalariga o'rgatish.
- Ta'lim amaliyotida real PISA va TIMSS uslublarini tatbiq qilish.
- Pedagogika universitetlari qoshida xalqaro baholash markazlari tashkil etish.

Bo'lajak o'qituvchilarni xalqaro baholash tadqiqotlari tajribalariga tayyorlash ta'lim sifati va natijadorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Taklif etilgan pedagogik mexanizm asosida bu jarayonni tizimli tashkil etish, o'quv dasturlari va metodikalarni qayta ko'rib chiqish, amaliyot va baholash tizimini integratsiyalash orqali raqobatbardosh pedagogik kadrlar tayyorlash mumkin.

Natijada, O‘zbekiston ta’lim tizimining xalqaro maydondagi pozitsiyasi mustahkamlanadi. Bo‘lajak o‘qituvchilarni xalqaro baholash tadqiqotlari asosida tayyorlash ta’limning global standartlarga chiqishi, o‘quvchilarni zamonaviy kompetensiyalarga yo‘naltirish, va o‘qituvchining kasbiy imidjini oshirishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Axmedova, S., Burxanov, S. S. o‘g‘li. (2022). Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini xalqaro baholash dasturi orqali o‘qish, matematika va tabiiy-ilmiy savodxonliklarini o‘rganish texnologiyalarining me‘yoriy-huquqiy asoslari.
 2. Irgasheva, M. M., Hayitova, F., & Xayrullayeva, D. N. (2024). Ta’lim tizimi sifatini oshirishda PISA va TIMSS kabi xalqaro tadqiqotlarning roli.
 3. Matyakubova, N. (2024). Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini PIRLS va TIMSS xalqaro baholash sinovlariga tayyorlashning pedagogik mexanizmlari metodikasining pedagogik mazmuni, shakl va usullari. Tamaddun Nuri Jurnali, 6(57), 42–45.
- Umarova, Z., & Ro‘ziboyeva, D. (2023). O‘quvchilarning bilim, ko‘nikma va malakalarini tashxis etishda TIMSS hamda PISA xalqaro baholash dasturlaridan foydalanish metodikasi.

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI KONSTITUTSIYASIDA IJTIMOY DAVLAT TAMOYILLARINING HUQUQIY ASOSLARI

Egamberdiyev Azizbek Abdumalikovich

Andijon davlat pedagogika instituti professori, falsafa fanlari doktori

Annotatsiya.

Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida ijtimoiy davlat tamoyillarining huquqiy asoslari va ularning amaliy integratsiyasi tahlil qilinadi. Konstitutsiya mamlakatning siyosiy-huquqiy tizimining poydevori sifatida fuqarolarning huquq va erkinliklarini, ijtimoiy adolat va tenglikni ta’minlashga qaratilgan normalarni mustahkamlab bergan. Tadqiqotda mehnat huquqi, ta’lim olish imkoniyati, sog‘liqni saqlash tizimidan foydalanish va ijtimoiy ta’minot kafolatlari ijtimoiy davlat konsepsiyasining asosiy elementlari sifatida ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, ijtimoiy davlat, huquqiy tamoyillar, ijtimoiy davlat.

Аннотация. В данной статье анализируются правовые основы принципов социального государства в Конституции Республики Узбекистан и их практическая интеграция. Конституция как основа политико-правовой